

LEYLA ƏLİYEVƏ POEZİYASININ AZƏRBAYCAN DİLİNƏ ÇEVRİLMƏSİ PROSESİNDƏ YARANAN TƏRCÜMƏ PROBLEMLƏRİ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878264>

Salidə ŞƏRİFOVA,

*filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın professoru, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Azərbaycan*

Xülasə: Poetik yaradıcılığını rus dilində yaradan Leyla Əliyevanın şeirlərinin orijinaldan ana dilimizə tərcümə edilməsi zamanı şairin poetik ruhu qorunsa da, poetik nümunələrin tərcüməsi zamanı bəndlərin, misraların dəyişikliyə məruz qalır.

Leyla Əliyevanın poetik nümunələri tərcümə zamanı daha çox forma, məzmun baxımından dəyişikliyə məruz qalır. Tərcümə nümunələrində şairin bir müəllif kimi çatdırmaq istədiyi fikirin mənası dəyişikliyə məruz qalaraq tamam başqa fikri ifadə edir.

Leyla Əliyevanın hadisə və faktlara bir müəllif kimi yanaşması ilə şairin poetik nümunələrini ana dilimizə çevirən tərcüməçi yanaşmasının fərqli olması arzuolunmazdır. Belə ki, tərcümə prosesində tərcüməçi tərcümə etdiyi poetik nümunəni sanki özünükləşdirir. Tərcüməçi şairi və onun poetik nümunəsini duyduğu, anladığı kimi də təqdim edir. Tərcüməçi şairin poetik nümunəsini özünükləşdirir və özünün hiss və duyğularını, düşüncələrini də tərcümə etdiyi şeirə hopduraraq təqdim edir. Bu baxımdan da, poetik nümunənin orijinal variantı ilə ana dilimizdə təqdim edilən variant arasında fərqlilik meydana çıxır. Buna baxmayaraq, şairin poetik ruhu ana dilimizdə təqdim edilən şeir nümunələrində qorunur.

Annotation: Although the poetic spirit of Leyla Aliyeva, who created her poetic work in Russian, is preserved when translating the poems of Leyla Aliyeva from the original into our native language, the verses and lines are subject to change during the translation of poetic examples.

Leyla Aliyeva's poetic examples are subject to change more in terms of form and content during translation. In the translated examples, the meaning of the idea that the poet wants to convey as an author is subject to change and expresses a completely different idea.

It is undesirable for Leyla Aliyeva's approach to events and facts as an author to differ from the translator's approach when translating the poet's poetic examples into our native language. Thus, in the translation process, the translator as if appropriates the poetic example he translates. The translator presents the poet and his poetic example as he hears and understands it. The translator appropriates the poet's poetic example and presents it by immersing his own feelings, emotions, and thoughts in the poem he translates. In this regard, a difference arises between the original version of the poetic example and the version presented in our native language. Nevertheless, the poet's poetic spirit is preserved in the examples of poetry presented in our native language.

Açar sözlər: *Leyla, Əliyeva, poetik yaradıcılıq, tərcümə, şeir, şair, tərcüməçi*

Keywords: *Leyla, Aliyeva, poetic creativity, translation, poetry, poet, translator.*

Poetik yaradıcılığını rus dilində yazıb yaradan Leyla Əliyevanın şeirlərinin orijinaldan ana dilimizə tərcümə edilməsi zamanı şairin poetik ruhu qorunsa da, poetik nümunələrin tərcüməsi zamanı bəndlərin, misraların dəyişikliyə məruz qalması təəssüf doğurur. Məsələn, “Gedim bir az ağlayım” (“Я пойду чуть-чуть поплачу”) adlı şeirin dilimizə tərcümə edilməsi məqamına nəzər salaq. Şeirin orijinaldakı bəndə və orada əksini tapan misralara diqqət yetirək:

Я пойду чуть-чуть поплачу
Просто так, совсем немножко!

Под подушкой сердце спрячу!
 Или выброшу в окошко!
 Я пойду чуть-чуть поплачу.

Şeirin bu bəndinin ana dilimizə tərcüməsinə diqqət yetirdikdə, sözlərin qarşılığının tapıb yazılmasının deyil, tərcüməçinin yaradıcı yanaşmasının da şahidinə çevrilirik. Tərcüməçi yeni formaya, məzmunla bağlı müvafiq dil üslubu vasitələrinə müraciət etməklə orijinal nümunəni ana dilimizdə qismən dəyişikliyə uğradaraq canlandırır:

Gedim bir az ağlayım.
 Elə-belə... astaca.
 Ürəyimi gizlədim yastığımın altında.
 Pəncərəni açaraq
 Kövrəlmiş ürəyimi
 Bəlkə həyəətə atım?!
 Həyatın ağuşuna?!
 Yox, yaxşısı budur ki,
 Gedim bir az ağlayım,
 Elə-belə... astaca.

Şeirin orijinal variantındakı bu bəndlə ana dilimizdə təqdim edilən bənd arasında müqayisə apardıqda, şeirin bu bəndinin birinci misrasındakı fərqlilik diqqətdən yayınmır. Rus dilində,

Я пойду чуть-чуть поплачу

Просто так, совсем немножко! – misrası ana dilimizdə aşağıdakı şəkildə təqdim edilir:

Gedim bir az ağlayım
 Elə-belə... astaca.

Ana dilimizə rus dilindən “чуть-чуть” sözü “azacıq” kimi tərcümə edilir. Müəllifin də məhz “Mən gedim azacıq ağlayım” kimi fikrini çatdırmaq istəməsi nəzərdən qaçmır. Halbuki misranın mənası tamam başqa fikri ifadə edir: “Elə belə... çox azca”. Misranın ikinci sətirinin tərcüməsi də diqqətdən yayınmır. Bu bəndin ikinci misrası

Под подушкой сердце спрячу!
 Или выброшу в окошко!

Azərbaycan dilinə aşağıdakı kimi tərcümə edilib:

Ürəyimi gizlədim yastığımın altında.
 Pəncərəni açaraq
 Kövrəlmiş ürəyimi
 Bəlkə həyəətə atım?!

Tərcümə variantına nəzər saldıqda, tərcüməçi Mahir Qabiloğlunun tərcümə zamanı etdiyi əlavələr diqqətdən yayınmır. Müəllifin misralarını hərfi tərcümə etsək “Yastıq altında ürəyimi gizlədərəm”, “və ya pəncərədən ataram!” kimi ifadə edilir. Tərcüməçi isə müəllifin qətiyyətlə dediyi fikri ritorik suala çevirir:

Pəncərəni açaraq
 Kövrəlmiş ürəyimi
 Bəlkə həyəətə atım?!

Tərcüməçi Mahir Qabiloğlu şairin şeirdə istifadə etmədiyi “Pəncərəni açaraq, Kövrəlmiş ürəyimi Bəlkə həyəətə atım?!” fikirlərini şeirə əlavə edir.

Üçüncü misrada “Я пойду чуть-чуть поплачу” isə tərcüməçi tərəfindən “Yox, yaxşısı budur ki, Gedim bir az ağlayım, Elə-belə... astaca” kimi təqdim edilir. “Gedim bir az ağlayım” yəni “Я пойду чуть-чуть поплачу” adlı şeirin sonrakı misralarına nəzər salaq:

Не скажу как мне печально,
 Сердце отвезу на дачу.
 В море утоплю нечаянно.
 Выброшу его на ветер

Ветер в даль его несет,
 Не смогло оно ответить,
 Почему так душу рвет.
 Закапаю прям на грядке,
 Может вырастут цветы

Rus dilində təqdim edilən şeirin bu parçasının ana dilimizə tərcümə olunmuş variantı ilə müqayisə apardıqda, yaranmış fərq diqqətdən yayınmır:

Kimsə duyuq düşməsin
 Kədərimdən, qəmimdən,
 Durub yol alım bağa
 Astaca ağlamağa...
 Götürüm ürəyimi
 Atım çoşan ümmana –
 Dalğaların qoynuna.
 Heç dinə də bilməsin –
 “Niyə sığmır sinəmə?”
 Gah tufan, gah da rüzgar
 Apardıqca uzağa...
 Yox! Yaxşısı budur ki,
 Qoy dirrikdə basdırım,
 Dirilib çiçək olsun.

Məsələn, şeirdən nümunə kimi verdiyimiz misralardakı fərqliklərə diqqət yetirək. Şeirdə

Не скажу как мне печально,
 Сердце отвезу на дачу – misrasının ana dilimizdə
 Kimsə duyuq düşməsin
 Kədərimdən, qəmimdən,
 Durub yol alım bağa

Astaca ağlamağa... – kimi tərcümə edilməsi diqqəti cəlb edir. Tərcümənin tamam fərqli olması diqqətdən yayınmır. Misra “Deməyəm ki, necə hüznlüyəm, Ürəyimi bağ evinə aparacam” kimi hərfi tərcümə olunur. Daha sonra

В море утоплю нечаянно.
 Выброшу его на ветер
 Ветер в даль его несет,
 Не смогло оно ответить,
 Почему так душу рвет.
 Закапаю прям на грядке,

Может вырастут цветы – misraları dəyişikliyə məruz qalaraq təqdim edilir:

Götürüm ürəyimi
 Atım çoşan ümmana –
 Dalğaların qoynuna.
 Heç dinə də bilməsin –
 “Niyə sığmır sinəmə?”
 Gah tufan, gah da rüzgar
 Apardıqca uzağa...
 Yox! Yaxşısı budur ki,
 Qoy dirrikdə basdırım,
 Dirilib çiçək olsun.

Məsələn, “В море утоплю нечаянно” misrası hərfi tərcümə edilərkən, “dənizdə batırım bilmədən” kimi tərcümə edilir. Lakin şeirin kontekstindən çıxış edilərək, tərcümə məqamında hansı mənadan istifadə edilməsi tələbatı özünü göstərir. Tərcüməçi bu sətri “Götürüm ürəyimi

Atım çöşən ümməna –Dalğaların qoynuna. Heç dinə də bilməsin” – şəklində tərcümə edir. Bu proses, yəni ana dilimizdə təqdim edilən şeirə tərcüməçinin əlavələr etməsi şeirin digər misralarında da özünü büruzə verir. Məsələn, Leyla Əliyevanın “Закапаю прям на грядке, Может вырастут цветы” mısrası “Qoy dirrikdə basdırım, Dirilib çiçək olsun” kimi tərcümə edilir. Lakin şairin “Düz ləkə basdıracam, Bəlkə güllər boy atdı” kimi mənasında təqdim edilməsi diqqətdən yayınmır. Müəllif “Может вырастут цветы” deməklə, güllərin boy atacağını güman edir. Tərcüməçinin təqdim etdiyi “dirilib çiçək olsun” kimi qətiyyəti bildirmir. Leyla Əliyevanın

Выброшу его на ветер
 Ветер в даль его несет,

Не смогло оно ответить, – mısraları isə tərcümədə əksini tapmır. Nə bir başa mənasında, nədə dəyişilmiş formasında... Tərcümənin yaradıcılıq hadisəsi olması tamam fərqli parametrlərdə fərqli prinsiplərlə davranışı tərcüməçinin tərcümə etdiyi nümunələrdə əksini tapır. Leyla Əliyevanın hadisə və faktlara bir müəllif kimi yanaşması ilə şairin poetik nümunələrini ana dilimizə çevirən tərcüməçi yanaşmasının fərqli olması arzuolunmazdır. Belə ki, tərcümə prosesində tərcüməçi tərcümə etdiyi poetik nümunəni sanki özünü küləşdirir. Tərcüməçi şairi və onun poetik nümunəsini duyduğu, anladığı kimi də təqdim edir. Tərcüməçi şairin poetik nümunəsini özünü küləşdirir və özünün hiss və duyğularını, düşüncələrini də tərcümə etdiyi şeirə hopduraraq təqdim edir. Bu baxımdan da, poetik nümunənin orijinal variantı ilə ana dilimizdə təqdim edilən variant arasında fərqlilik meydana çıxır.

Tənqidçi Əsəd Cahangir Xalq yazıçısı Afaq Məsudun Leyla Əliyevanın şeirlərini ana dilimizə tərcümə etməsi prosesinə biganə qalmır. Tərcüməçinin tərcümə fəaliyyətinin incə nüanslarını vurğulayır, həmçinin dəyərləndirir: “Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın son illərin seçilən ədəbi hadisəsi kimi diqqət çəkən “Dünya yuxutək əriyir” kitabını rus dilindən tanınmış yazıçı Afaq Məsud tərcümə edib.

“Professional” pedantizmi bir kənara qoyub vəzn-qafiyə oyunları və digər bu kimi forma xırdalıklarına aludə olmayan tərcüməçi, həmişə olduğu kimi, özünəməxsus peşəkarlıqla ənənəsinə sadıq qalaraq, orijinalın məna, məzmun, ideya, bir sözlə, ruhunu verməyi başlıca məqsədə çevirib” (2). Əsəd Cahangir Afaq Məsudun Leyla Əliyevanın “İnanmıram” (“Не верю”) adlı şeirini tərcümə nümunəsini orijinalı və ana dilimizdəki nümunəsi ilə müqayisəsini aparır. Leyla Əliyevanın qələminə məxsus şeirdən verdiyi

Плевок в душу,
 Опять плевков.
 Провалилось сердце

Между сломанных строк –bəndi ilə Afaq Məsudun həmin şeirdən etdiyi tərcüməsinin müqayisəsini göstərir:

Yenə yara vuruldu,
 Ruhum soluxdu gültək.
 Qırıq misralarımın
 İçindən düşdü ürək.

Leyla Əliyevanın bəzi şeirlərinin ana dilimizə müxtəlif tərcümələri mövcuddur. Belə şeirlərdən biri də Leyla Əliyevanın “Pərvanə” şeiridir. Şairin bu şeirinin Afaq Məsud, Mahir Qabiloğlu tərəfindən olan tərcümələri diqqəti cəlb edir. Afaq Məsudun tərcümə etdiyi “Pərvanə” şeiri ilə Mahir Qabiloğlunun tərcümə etdiyi “Pərvanə” şeirinin tərcümələri arasında fərqliliklər özünü göstərir. Bu amil Leyla Əliyevanın şeirlərinin tərcüməçilər tərəfindən müxtəlif cür anlaşılmasından irəli gəlir. Afaq Məsudun tərcümə etdiyi

Dayan, dur, pərvanə, qanad saxla bir!
 Niyə can atırsan sən o işığa?..
 Geri dön, pərvanə, qorx ki, o səni,
 Sübh açılanacan yandırıb yaxa.

Qanadların ipək, incə məxmərdən,
Görənlər vurular, heyran qalarlar.
İşıq məkrliidi bu dünya kimi,

Bizi həm yaradar, həm də yandırır – misraları Mahir Qabiloğlu tərəfindən tamam başqa şəkildə tərcümə edilərək təqdim edilir:

Şam yanır, şöləsi nur,
Pərvanəm, bir dayan, dur.
Şam gözəldir, amma ki...
özünü oda az vur.
Başına dolandıqca,
Bir az da gur yanacaq.
Səhər açılanacan yalnız külün qalacaq...

Afaq Məsudun tərcümə etdiyi Leyla Əliyevanın “Pərvanə” şeirinin son bəndi ilə Mahir Qabiloğlunun tərcümə etdiyi “Pərvanə” şeirinin son bəndi arasındakı fərqlilik də özünü qabarıq şəkildə göstərir. Afaq Məsudun tərcümə etdiyi

Sən gəl ayrı səmtə qanad çal, dostum,
Bilsən də, canını alov yaxacaq.
Bizə misra dolu şeirlər bəxş et,

Məxmər qanadını qırma sən ancaq – bəndi Mahir Qabiloğlunun tərcüməsində aşağıdakı şəkildə təqdim edilir:

Pərvanəm, sən isə uç,
bilsən ki, öləcəksən
lap külə dönəcəksən
Uç! Uç! Alovunu quc!
Məhəbbət misraları
hədiyyə et bizlərə
Əsl yaşamaq budur,
Yaysın bütün qəlblərə...

Leyla Əliyevanın “Pərvanə” şeiri Afaq Məsudun və Mahir Qabiloğlunun tərcümələrində müxtəlif şəkildə təqdim edilir. Bu fərqlilik həm şeirin vəznində, həm həcmində, həm də problematikasında özünü büruzə verir. Afaq Məsud “Pərvanə” şeirini 7 bənddə, hər bəndi 4 misradan, hər misrası 11 hecadan ibarət olan heca vəzni şəklində təqdim edir:

Dayan, dur, ay əziz pərvanəm mənim,
Yalan deyirsən ki, intizar üzümür.
Axı görürəm mən, necə tənhasan,
İşıq sevdasıyla uçursan nə cür.

Mahir Qabiloğlunun tərcümə etdiyi “Pərvanə” şeiri isə 7 bənddə, hər bəndi 8 misradan, hər misrası 7, bəzən də 6 hecadan ibarət, sərbəst şeir şəklində təqdim edilən nəzm nümunəsidir:

Bir qanad saxla, dayan,
Mənim xəfif pərvanəm.
Tənhalıqdan qorxmursan? –
Yalan demə, ay sənəm!
Təklilə döyüşürsən
Ömür boyu, bir danəm;
Nəyləyək ki, özünə,
Odu seçmişən həmdəm.

Fərqlilik poetik nümunənin hər iki tərcümə variantının bütün bəndlərində əksini tapır. Tərcümə prosesində hazır poetik nümunələrin dilinin ecazkar mənzərəsini, spesifik çalarlarını olduğu şəkildə tərcüməyə gətirilməsinin bir problem olması tərcümə prosesində həmişə özünü göstərir. Leyla Əliyevanın orijinal şeirlərinin adekvatının tərcümə zamanı olduğu kimi

reallaşdırıla bilməsinin mümkün olmaması səbəbindən, məhz tərcüməçilər müəllifin çatdırmaq istədiyi fikir və düşüncələri əvəzləyə biləcək ifadələrlə təqdim edirlər.

Fərqli tərcümə prosesinə Leyla Əliyevanın “Romada...” şeirində də rastlaşırıq. “Romada...” şeirinin Afaq Məsud və Mahir Qabiloğlunun tərcümələrində fərqliliyi qabarıq şəkildə görürük. Bu fərqlilik şeirin həm vəznində, həm həcmində, həm də problematikasında özünü göstərir. Şeirin orijinal variantında olan ilk bəndinə diqqət yetirək:

В Риме на грязной скамейке
 Тихо сижу в ноябре.
 Рядом со мной бомж без маски,
 Что у него на душе?

Afaq Məsud bu şeiri bənd baxımından 4 misrada təqdim edir. Belə ki, şeirin hecalarında bəzən bölgü pozulmuşdur. Əsasən, 11 heca şəklində təqdim edilən tərcümə nümunəsində hecalar bəzən 12, bəzən 13 heca şəklində təqdim edilir. Afaq Məsud “Romada...” şeirinin ana dilimizdəki tərcüməsini Leyla Əliyeva kimi 6 bənddə, hər bəndi də 4 misradan, heca vəznində olan nəzm nümunəsi kimi təqdim edir:

Romada bulaşmış bir skamyada
 Səssiz oturmuşam noyabr günü.
 Böyrümdə əyləşib miskin bir səfil,
 Görən, nədi üzən onun könlünü?

Mahir Qabiloğlu isə şeiri müəllifdən fərqli olaraq, 6 bənddə deyil, 7 bənddə, hər bəndini 8 misra, hər misrasını isə 7 hecadan, bəzi halda 6 hecadan ibarət, sərbəst şeir şəklində olan nəzm nümunəsi kimi təqdim edir:

Noyabr... Qədim Roma –
 tozlu oturacaqda
 əyləşmişəm sakitcə.
 O başda da bir səfil
 fikrə gedib, dinməyir,
 təslimdir səssizliyə...
 Görən nəyi düşünür –
 nələr var ürəyində?..

Qeyd edək ki, Mahir Qabiloğlu həmkarı Afaq Məsuddan fərqli olaraq, şeirin adını “Romada... tozlu oturacaqda” kimi təqdim edir. Leyla Əliyeva şeirini “В Риме на грязной скамейке” adı ilə təqdim etmişdir. Belə ki, “на грязной скамейке” söz birləşməsini ana dilimizə çevirəndə “tozlu oturacaq” deyil, “çirkli, kirli oturacaq” və ya da Afaq Məsudun tərcümə etdiyi kimi “bulaşmış skamyada” kimi təqdim edilməlidir. Afaq Məsud tərcümə etdiyi “В Риме на грязной скамейке” şeirini “Romada... tozlu oturacaqda” deyil, sadəcə “Romada...” kimi təqdim edir.

Nəticə

Leyla Əliyevanın poetik yaradıcılığını özündə əxz etdirən poetik nümunələrin toplandığı kitabları, həmçinin dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə edilmiş şeir kitabları təsdiq edir ki, Leyla Əliyeva siyasi xadim olmaqla yanaşı, bədii yaradıcılığı ilə də Azərbaycanın ədəbi-mənəvi tarixində poetik sözü ilə özünü diktə edən şairdir. Leyla Əliyevanın bir-birinin ardınca nəşr edilən, bədii tutumu ilə seçilən kitabları ədəbiyyatın zənginləşməsinə xidmət edir. Xalq yazıçısı Elmira Axundovanın vurğuladığı kimi “Leyla xanımın kitabları zövqlü, fəlsəfi və dərin mənalı kitablardır” (11). Leyla Əliyevanın istər rus dilində, istərsə də ana dilimizdə təqdim edilən bədii yaradıcılığı poetik xüsusiyyətləri, dilinin sadəliyinin və axıcılığının sirləri, insan idrakının qəbul edəcəyi dəyərləri əxz etməsi və s. seçilir.

Azərbaycan poeziyasına yeni ideyalarla nəfəs gətirən və sözün ölçüsündən məharətlə istifadə edən Leyla Əliyeva bir şair kimi də Azərbaycan ədəbiyyatında öz imzasını həkk etdirə bilir. Şairin dünya dillərinə tərcümə edilərək nəşr edilən şeir kitabları, şeirlərinin mahnı və

nəğmələr kimi bəstələnməsi şairin yaradıcılığının aktual olmasını təsdiq edir. Leyla Əliyevanın şeirləri və mahnıları Azərbaycanda və ondan kənarında yayılır. Tərcümə edilərək təqdim edildiyi ədəbiyyatların yaddaqalan nümunələrinə çevrilir. Leyla Əliyevanın poetik yaradıcılığı “geniş oxucu kütləsinin sevgisini qazandı. Onun zamandan, sevgidən, gözəllikdən bəhs edən şeirləri bizi sonsuz poeziya aləminə aparır” (18).

Ədəbiyyat

1. Adil Cəmil. Fəlsəfi düşüncənin lirik ovqatı. Ünsiyyət. Bakı: 2020
2. Əsəd Cahangir. Dərin hisslərdən doğulan poeziya // <https://525.az/news/82677-derin-hisslerden-dogulan-poeziya>
3. <https://afn.az/gundem/60249-leyla-eliyeva-zehranin-xatiresine.html>
4. <https://m.modern.az/az/news/66136/kor-olmusam-leyla-eliyeva->
5. <https://modern.az/edebiyat/64420/gizli-sevgi-beslemek-leyla-eliyeva/>
6. <https://modern.az/edebiyat/67077/leyla-eliyeva-mene-olan-sevgine-nqte-qoya-bilersen/>
7. <https://oxu.az/culture/33818>
8. <https://oxu.az/politics/406699>
9. <https://ru.oxu.az/culture/34194>
10. <https://sumqayitxeber.com/leyla-Eliyevanın-yeni-seirinin-tErcumEsi/>
11. https://vetenim-azerbaycandir.az/gundem/10410-leyla-eliyevanın-sevgi-kitabının-teqdimati-oldu.html?fbclid=IwAR3oc_cVIRAAg6VaGn_aic4mE3_8J_wscNSn0PvDcOX7B6G11zn1fzX9MJQ
12. https://vk.com/wall-18142712_2147
13. <https://www.youtube.com/watch?v=oNOdtivK3sk>
14. Leyla Əliyeva. Dünya yuxutək əriyir... Bakı: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi, 2016. 200 səh.
15. Leyla Əliyeva. Poeziya. Bakı: 2016. 200 səh.
16. Ofelya Nağıyeva-İsmayılova. XX əsr rus poeziyası Azərbaycan dilində. Bakı: 2006, 98 səh. (8 səh. şəkil).
17. tekstovoi.ru/text/32215134_571748086p689840922_text_pesni_ya_ne_hochu_tebya_brosat.html
18. Т. Джафарова. Открытое окно // <https://www.kaspiy.az/otkrytoe-okno>